

O CONCURSO DA GRAÇA NA PERFEIÇÃO DA NATUREZA HUMANA

SEGUNDO FRANCISCO SUÁREZ

MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPS

SUMMARY

Is there a perpetual finality for the person? Human nature, by itself, cannot, within the limits of the natural laws, achieve the perfection to which is created. Such a stage of perfection is only possible through the intervention of Grace. Providence contributes to the realization of man's highest aspirations by achieving the perfection of his nature. We seek in this communication to promote how, according to Francisco Suárez, the idea of perfection of human nature is related to the Providential plan of Justice.

KEYWORDS

Grace, nature, resurrection, justice, man, separated soul, death

RESUMO

Existe um fim perpétuo para o homem? A natureza humana não pode, por si só, dentro dos limites das leis da natureza, alcançar a perfeição a que está destinada. Tal estágio de perfeição só é possível por intervenção da Graça. A Providência concorre para a realização das aspirações mais elevadas do homem concretizando a perfeição da sua natureza. Procuramos nesta comunicação mostrar como, para Francisco Suárez, a ideia de perfeição da natureza humana se encontra enquadrada no plano Providencial de realização da Justiça.

PALAVRAS-CHAVE

Graça, natureza, Ressurreição, Justiça, homem, alma separada, morte

NOTA PREAMBULAR

A presente comunicação pretende abordar alguns aspetos do trabalho de Francisco Suárez sobre a alma separada, constante da disputa dedicada a este mesmo tema, insita no seu comentário aos três livros da alma de Aristóteles (DA). Dedicaremos especial atenção ao modo como, em sua opinião, a Graça concorre com a natureza na realização da perfeição da natureza humana. Tentamos não perder de vista na nossa análise o tempo e os desafios que então se colocavam aquando da elaboração da obra, na tentativa de uma possível explicação de algumas escolhas do autor nesta disputa, no que concerne à eleição dos temas a debater e na omissão de outros. Efetivamente, e não esquecendo a inequívoca filiação tomista do autor, constatamos que a importância do estudo da alma separada, no que a algumas matérias respeita, não evidencia a mesma preocupação filosófico-teológica no século do Doutor Angélico ou nos séculos subsequentes, designadamente, no período da Reforma e da Contra Reforma, adequando-se o argumentário dos autores à resolução dos problemas prementes que os tempos colocavam nos mais diversos âmbitos: político, filosófico e, sobretudo, teológico. Tal não impede, no entanto, que não procuremos aprofundar o diálogo que aqueles mantiveram entre si ao longo dos séculos, atrevendo-nos a envolvermo-nos também, na medida das nossas possibilidades, nalgumas destas disputas.

(1) Francisco Suárez DA, 3, d.14.

(2) Francisco Suárez DA, 3, d.14.

1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

A disputa sobre a alma separada de Francisco Suárez(1), insita no seu comentário aos três entre a morte, com a consequente separação do corpo e a ressurreição. Começa o autor por afirmar que a alma separada é numericamente a mesma que se encontrava no corpo e possui a mesma substância e essência enquanto separada.(2) Continua a ser verdadeiramente alma porque embora num estágio de separação ainda está destinada a enformar o corpo, mantendo as faculdades que lhe são próprias enquanto substância separada. A alma é subsistente por si mesma quando se encontra unida ao corpo. É uma substância espiritual especial, não sendo sustentada por outrem.

Não nos propomos tratar neste trabalho do tema da imortalidade, do lugar ou do movimento da alma separada. Tão pouco do seu conhecimento, modo de intelecção ou autoconhecimento, que são objecto das primeiras oito questões desta disputa. Centraremos a nossa atenção sobre o mistério da diáspora da alma humana, ora como forma do corpo, durante a vida terrena, ora como substância espiritual

separada, após a morte, ora reunida de novo ao corpo, aquando da Ressurreição. Francisco Suárez comenta a questão da naturalidade para a alma destes sucessivo estádios, designadamente interrogando sobre se é mais natural para a alma a união com o corpo ou estar dele separada.(3) À partida o autor exclui a possibilidade da ausência de naturalidade de qualquer destes estádios, colocando o problema em termos de grau ou de quantidade. Isto, apesar do autor reconhecer que a alma separada possui um conhecimento mais excelente porque este ocorre segundo o modo das substâncias separadas.(4)

A questão consistirá então em saber qual dos estádios será mais natural para a alma racional em função dos fins para os quais existe e foi criada.

2. O PLANO PROVIDENCIAL E A REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA

Como afirma Francisco Suárez, ainda que a ressurreição seja um facto absolutamente sobrenatural, do ponto de vista das leis da natureza estas parecem apontar para um fim perpétuo para o composto, e não apenas para a alma, bem como para

retribuição dos bons e dos maus, retribuição esta que afecta não só as almas mas também os corpos, já que é o homem de corpo e alma, durante a vida terrena, que pratica o bem e o mal.(5)

A ressurreição resulta do Plano Providencial de Deus enquanto Criador, autor da natureza, para um fim correspondente a uma vida humana perfeita e feliz, o que não é passível de acontecer apenas no quadro das leis da natureza. Deus concede pela Graça o que falta à natureza, e é neste ponto que reside a perfeição da natureza humana emergente da divina bondade. Deus eleva esta natureza à condição sobrenatural, tornando-a perfeita. A natureza humana possui múltiplas aspirações, umas passíveis de serem concretizadas no âmbito natural, outras apenas realizáveis mediante o dom da Graça. Tal deriva de uma ordem de justiça que permite a retribuição de justos e de iníquos, repondo o equilíbrio e harmonia da criação.(6)

Não deixa de ser significativo o facto deste assunto integrar uma disputa dedicada ao estudo da alma separada, justamente a última do seu comentário aos livros de Aristóteles 'sobre a alma'. Temos em vista, particularmente, o problema da realização da Justiça extraterrena.(7) Segundo o autor existe uma retribuição que afecta não só a alma mas todo o composto, já que são

(3) Francisco Suárez DA, 3, d.14, q.9: *utrum magis naturale sit animae extra corpus quam in corpus.*

(4) Francisco Suárez DA, 3, d.14, q.8,1179-1197.

(5) Francisco Suárez DA, . 3, d.14, q.9, 1360-1370.

(6) Francisco Suárez DA,3, d.14. q.9, 1376-1385.

(7) Francisco Suárez DA,3, d.14. q.9, 1364-1370..

justamente os homens que praticam o bem e o mal.(8) A dicotomia alma/ homem, acentuando a situação em que existe o composto, quer antes da morte quer na sequência da ressurreição, ou enquanto a alma persiste separada, deixa nesta disputa relativa à alma separada, passar em branco o julgamento particular da alma após a corrupção do corpo e que na linha tomista do autor dever-se-ia esperar referência mais explícita, já que se encontra a debater a situação da alma humana separada.

S. Tomás, é bem explícito ao afirmar a existência de um duplo julgamento sobre as ações realizadas pelo homem nesta vida. (9) Um primeiro julgamento ocorre quando a alma se separa do corpo e outro aquando da ressurreição, o denominado Juízo Final. O primeiro acontece de modo particular porque cada homem morre isoladamente. O segundo ocorrerá para todos em simultâneo, sendo portanto um julgamento geral respeitante à alma e ao corpo de acordo com a bondade ou maldade das ações praticadas em vida. O julgamento ou juízo final decorrerá na presença de todos, e tanto os justos como os iníquos o poderão ver, já que a alma e o corpo se encontram de novo unidos. O julgamento particular das almas desenrolar-se-á de modo invisível porque diz respeito a substâncias invisíveis.

CONCLUSÃO

Realçamos nesta disputa sobre a alma separada de Francisco Suárez a atenção privilegiada dedicada pelo autor ao composto humano/ homem, no que se refere à realização da justiça. A Justiça, que tem por base a lei de Deus, o verdadeiro legislador, e que abrange por meio do direito divino o homem em todos os momentos da sua vida terrena e extraterrena, passando um pouco em silêncio a situação da alma separada e a aplicação da justiça particular na hora da morte.

A centralidade da atenção dedicada ao composto/ homem é de tal modo notória que não encontramos referências explícitas ao modo como ocorre, no momento da separação, o julgamento particular da alma racional. Ele encontra-se pressuposto nalguns passos como por exemplo quando discute sobre o lugar da alma separada e faz referência às almas que se encontram no inferno, embora não haja qualquer alusão ao juízo a que as almas separadas foram sujeitas, que as colocou nessa situação.(10) O tratamento da alma separada, na linha geral da significativa maioria dos trabalhos desta época(11), debruça-se principalmente sobre

(8) Vide a este propósito o que Francisco Suárez debate nesta mesma disputa 14, q.1, 5-50, criticando a posição de Cayetano que afirma que após a separação do corpo, a alma é uma semipessoa.

(9) S. Tomás de Aquino, C.G., IV, c.96.

(10) Francisco Suárez, DA, . 3, d.14, q.2, 201-209.

(11) A título de exceção vide o tratamento dado à alma separada no livro do cartuxo Conradus Reschius... *Margaritha Philosophica, rationalis, moralis, philosophiae principia, duodecim libris dialogica complectens, olim ab ipso autore recognita: nuper autem ab Orontio Fineo Delphinatense castigata et aucta, una cum appendicibus itidem...*, Basileae: Henricus Petrus, 1535.

a substância, o movimento, o lugar, a violência ou não, a que a alma se encontra sujeita no estado de separação, o apetite ou a falta dele para a reunião com o corpo.

A atenção de Francisco Suárez dirige-se quase por completo para os fins do homem, o composto de corpo e alma, num desenho antropológico dos fins da perpetuidade, da felicidade e da plena realização da justiça. O homem enquanto criatura visível dotada livre arbítrio para praticar o bem e o mal, e cuja natureza é susceptível de perfeição pelo concurso da Graça, torna-se responsável pela sua própria salvação ou perdição. Ele foi dotado pelo Criador do poder de valorar as suas ações e nessa medida é responsável pelas suas escolhas. Há uma cooperação entre Deus e o homem no Plano Providencial que a ser realizado na sua plenitude permitirá alcançar a perfeição da natureza humana que não seria possível apenas no âmbito das leis da natureza.

De algum modo entrevemos aqui o papel da Contra Reforma católica, tão fundamental para os jesuítas, e que também consistiu em recolocar o homem como parte de uma ordem racional de que participa, onde cada criatura ocupa cosmologicamente um lugar próprio e insubstituível. Deus não deixou o homem «às escuras». Este, em virtude da responsabilidade de que é depositário, torna-se garante da manutenção dessa

mesma ordem compreendendo a natureza e as suas leis e respeitando lugar de cada ser na ordem da criação. Poderíamos avançar que, à luz da mundividência actual, nos deparamos aqui com aquilo que podemos apelidar de uma visão ecológica ou ecossistémica do universo criado. Assim sendo subsiste um desafio constante à responsabilidade do homem na sua própria salvação, não obstante a necessidade da intervenção da Graça. A realização da Justiça durante as etapas da vida humana que passam pela vida terrena, alma separada e ressurreição são garantia e consolo para a criatura humana, prova da bondade divina, respeitando as escolhas livremente feitas durante o percurso vital do homem neste mundo.

Texto Aberto IEF

Os artigos científicos publicados pelo *Texto Aberto IEF* destinam-se à fomentação e disseminação das reflexões filosóficas promovidas pelos actuais grupos de investigação do IEF. Embora possuam uma natureza projectual e um amplo perfil programático, todos os textos submetidos para publicação estão sujeitos à revisão do coordenador e às possíveis alterações por este propostas.

Além da língua portuguesa, o *Texto Aberto IEF* aceita textos redigidos em inglês, francês, italiano, castelhano.

Os manuscritos com as propostas devem obedecer às normas de publicação do *Texto Aberto IEF* e ser enviados para o endereço electrónico **iestudosfilosoficos@gmail.com**.

Coordenador: Joaquim Braga

Coordenadores de edição: Bernardo Ferro, José Beato

Assistentes de edição: Fernando Santor e João Emanuel Diogo

Como citar este texto: Camps, Maria da Conceição, “O concurso da Graça na perfeição da natureza humana, segundo Francisco Suárez”, *Texto Aberto IEF* 4 (2019), pp. 1-5.